

INKLYUZIV TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARI UCHUN DIFFERENSIYALASHGAN O'QITISH TEXNOLOGIYALARI

Umarova Zuxra Abduraxmanovna¹, Fazlixonova Nigina Fazlixonovna²

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18056354>

Annotatsiya. Maqolada inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari masalalari to'g'risida fikr yuritilgan. Mapkur masala bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, boshlang'ich ta'lim, o'quvchilar, differensiya, o'qitish texnologiyalari, o'zlashtirish, ko'nikma, malaka.

Yangi O'zbekiston taraqqiyotida boshlang'ich ta'lim sifatiga erishish asosiy vazifalardan biri hisoblanadi [1]. Bu jarayonda jismoniy va ruhiy imkoniyatlari cheklangan o'quvchilar uchun sifatli ta'lim berish ham muhim ahamiyatga egadir. Shu jihatdan inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari muammosini tadqiq etish dolzarb bo'lib turibdi. Bu o'rinda ana shu masalaning zaruriyati tahliliga e'tiboringizni tortamiz.

Differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari har bir o'quv fanining mavzulari bog'liqligi, uyg'unligi va ularning o'quvchilar bilimni kengaytirib borishga asoslanadi. Bunda har o'quv fanining xususiyatidan kelib chiqib, mavzular differensiatsiya qilinadi, ya'ni mavzularning mazmun-mohiyati bir-biriga uyg'unlashtiriladi. Aniq fanlar mavzularini uyg'unlashtirishda oddiylikdan murakkablik tamoyiliga, tabiiy fanlar mavzularini o'zaro bog'liqligini ta'minlashda voqelikdan tushuntirish tamoyiliga va gumanitar fanlar mavzularini tadrijiyligini tahminlashda tushunchadan bilimga tamoyiliga tayaniladi. Bu differensiasiya jarayoni hisoblanadi [2].

Mamlakatimiz boshlang'ich ta'lim jarayonida inklyuziv ta'lim muhiti amal qilmoqda. Unga ko'ra, nogironligi mavjud boshlang'ich sinf o'quvchilari jismoniy sog'lom tengdoshlari bilan o'qitilmoqda. Aynan mana shu jarayonda differensiatsiya nogironligi mavjud boshlang'ich sinf o'quvchisining jismoniy sog'lom tyengdoshi bilan teng ravishda bilim olishini tashkil qilishga asoslanadi. Mazkur masalalarning metodikasini ishlab chiqish maqolamizning asosini tashkil qiladi. Shu jihatdan bu ishimiz O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 15 iyundagi "O'zbekiston-2030" strategiyasi to'g'risida", 2024 yil 21 iyundagi "Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy institutini tashkil etish to'g'risida"gi Qarorlari va 2025 yil 28 apreldagi "Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanadja takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Farmoni ijrosini ta'minlashga xizmat qiladi.

Bu masalalarni tadqiq etish uchun quyidagi vazifalarning tadqiqiga e'tibor berish maqsadga muvofiq bo'ladi [3]:

inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari mazmunini o'rganish;

inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari zaruriyatini asoslash;

inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari mexanizmlarini ishlab chiqish;

inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari samaradorligi bo'yicha pedagogik tajriba-sinov ishlarini o'tkazib, uning natijalari asosida tavsiyalarni shakllantirish.

Buning natijasida quyidagilarga erishish imkoniyatlariga ega bo'linadi:

inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari mazmunini o'rganiladi;

inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari zaruriyatini asoslaniladi;

inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari mexanizmlarini ishlab chiqiladi;

inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari samaradorligi bo'yicha pedagogik tajriba-sinov ishlarini o'tkazib, uning natijalari asosida tavsiyalarni shakllantiriladi.

E'tibor berilsa, inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari muammolarini tadqiq etish muhim ahamiyatga egadir. Shu sababli mazkur muammoni Yangi O'zbekiston jamiyati sharoitida talqiq etish boshlang'ich ta'lim sifatiga erishishning omillaridan hisoblanishini eslatib o'tish joiz.

Shunday qilib, inklyuziv ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun differensiyalashgan o'qitish texnologiyalari muammosining nazariy xususiyatlari, uning tizimlari va bu texnologiyalardan foydalanish mexanizmlarini tahlil qilish maqsadga muvofiq bo'ladi. Mazkur masalada xorijiy va mamlakatimiz pedagog olimlarining qarashlarini umumlashtirish hamda individual yondashuvlarimizni taqdim etish mo'ljallanmoqda.

ADABIYOTLAR

1. "O'zbekiston-2030" strategiyasi. – Toshkent, 2023
2. Umarova Z. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida pedagogik konfliktlar tipologiyasi. – Toshkent, 2025
3. Xasanboyev J. va boshq. Pedagogika fanidan izohli lug'at. –Toshkent, 2009.